

УДК 94(44).029

*Котенев-Кудрявцев Л.А.***ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАЛКАНСКИХ И МАЛОАЗИЙСКИХ КЕЛЬТОВ С
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИМ МИРОМ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучен процесс приобщения к цивилизации вторгшихся в III в. до н.э. на Балканы и в Малую Азию кельтов. Жившие первобытно-общинным строем, они просуществовали посреди эллинистического мира весьма длительное время: хорошо знакомы были многие римские и греческие историки II-I вв. до н.э. с их варварской культурой, которая полностью исчезла лишь после включения Галатии в состав Римской Империи и последовавшей за ним романизацией при Октавиане Августе. В статье ставится задача проанализировать короткий период пребывания кельтов в Восточном Средиземноморье, их взаимоотношения с эллинскими государствами и ответить на вопрос, за счёт чего им удавалось в чужой стране сохранять свою культуру на протяжении почти трёхсот лет.

Ключевые слова: кельты, Тилийское царство, Фракия, галатское царство, войны диадохов.

Abstract. The article examines the process of communion of the Celts who invaded the Balkans and Asia Minor in the III century BC. Living in a primitive system, they existed in the middle of the Hellenistic world for a very long time: many Roman and Greek historians of the II-I centuries BC were well acquainted with their barbaric culture, which completely disappeared only after the inclusion of Galatia into the Roman Empire and the subsequent Romanization under Octavian Augustus. The article aims to analyze the short period of the Celts' stay in the Eastern Mediterranean, their relationship with the Hellenic states and answer the question of how they managed to preserve their culture in a foreign country for almost three hundred years.

Key words: Celts, Tilian Kingdom, Thrace, Galatian kingdom, wars of the Diadochi.

Вторгшиеся на Балканы, а затем и в Малую Азию, кельты, нарушившие баланс сил в эллинистическом мире, который делили между собой диадохи, вызывали у греков не только страх, но и большой интерес. Благодаря таким античным историкам, как Полибий, Страбон и Тит Ливий, мы знаем многие подробности о так называемых галатах. Важно отметить, что вышеуказанные авторы были прекрасно знакомы с культурой тех самых варваров, что вторглись на Балканы и в Малую Азию. Их образ жизни, религия, быт практически не были затронуты эллинской культурой и просуществовали в её окружении более двух веков, пока не началась романизация при Октавиане Августе.

На момент вторжения в Македонию, а затем в Элладу, кельты для эллинов не были неожиданностью: ещё с начала IV в. до н.э. варвары начали селиться в бассейне Дуная, а к концу первой половины этого столетия они вторглись в Паннонию и Иллирию и поселились там. В 335 г. до н.э. Александр Великий совершил поход на Дунай, дабы обезопасить северные границы Македонии от кельтов. В 279 г. до н.э., когда пало государство Лисимаха, кельты начали миграцию: сначала они вторглись в Македонию, а затем одна часть пошла в Элладу, а другая – во Фракию, откуда

¹ Научный руководитель – Ю.В. Шахин, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

пересекла Босфорский пролив, осев в Малой Азии. Важно отметить, что в 279 г. до н.э. царь Македонии Птолемей Керавн из династии Лагидов решил противостоять галатам, но погиб в сражении: это сначала вызвало политический кризис в стране, но позже привело к воцарению в Македонии Антигонидов, что сильно повлияло на расстановку сил в войнах диадохов. После того, как Антигон II Гонат нанёс кельтам сокрушительное поражение в 277 г. до н.э., они мигрировали на восток и осели во Фракии, основав там так называемое Тилийское царство.

Говоря об образе жизни пришельцев, важно отметить условность термина «царство» в отношении их государств. Цари с передаваемой по наследству властью действительно были, но находящиеся на первобытнообщинной стадии развития общества кельты не могли создать политическое образование, аналогичное эллинистическим государствам. Это было связано с тем, что галаты даже не пытались внедряться в захваченное ими же общество: они селились неподалёку от городов, строили свои поселения, окружённые частоколом, и взимали с ближайших населённых пунктов дань и различные повинности за защиту этих самых городов – в первую очередь, от самих себя [2, с. 26–33]. Однако если с галатским царством всё однозначно – резиденция царя находилась в крепости в нескольких километрах от Анкиры, то с Тилийским всё не так-то просто: болгарские археологи за последние двадцать лет обнаружили четыре места, где мог располагаться Тилис, и этой проблеме была посвящена Софийская конференция в 2010 году. Есть популярное мнение русского антиковеда-эллиниста О.Л. Габелко, что резиденция тилийского царя всё время переносилась из одной крепости в другую в зависимости от того, с кем нужно воевать, и лишь при царе Каваре, который стремился к созданию централизованного государства и стать типичным эллинистическим правителем, перенеслась в настоящий Тилис [1, с. 50].

С нашествием кельтов многое изменилось в Западном Средиземноморье. Помимо вышеупомянутого воцарения Антигонидов, что означало появление третьей стороны в войнах диадохов и сильно нарушало баланс сил в конфликте, произошёл ряд существенных изменений и в других державах. Одрисское царство, которое до этого было закоренелым врагом Македонии, полностью ослабло под натиском царя Тилы Церетрия. Он же установил даннические отношения с Византием: город обязывался выплачивать восемьдесят талантов золота в год [2, с. 99]. Это сильно ударило по экономике города и ослабило его, что привело к усилению его главного конкурента Родоса: расселение варваров во Фракии и в Малой Азии привело к упадку сухопутной через полуостров и усилению морской торговли через Антиохию, Саламин и Родос. Участь данника постигла и Пергамское царство, которое, однако, смогло снять с себя это ярмо при амбициозном царе Аттале I Сотере. Но его борьба с галатами была настолько ожесточённой, что ведение дальнейших войн с Македонией было бы невозможным без поддержки Рима.

Однако не везде всё было так плохо после вторжения галатов. Говоря о Тилийском царстве, важно отметить, что оно выступало гарантом безопасности для Византия против Вифинского царства, которое уже давно хотело покорить этот город-государство и взять контроль над Геллеспонтом. Однако ситуация сильно изменилась при воцарившемся в 255 г. до н.э. Каваре, который стремился к централизации и эллинизации своего государства: он заключил союз с врагами Византия Родосом и Вифинией. В 219 г. до н.э. царь Вифинии Прусий в союзе с Родосом объявил войну Византию, а на мирных переговорах Кавар, выступавший в роли посредника, пригрозил последнему войной, если Пруссию не будет отдано европейское побережье Геллеспонта – эти условия были приняты. Однако оскорблённый и оставленный своим единственным союзником Византий перестал выплачивать дань Тиле. Когда Кавар отправился в карательный поход, этим удобным случаем воспользовался одрисский царь Савт IV: фракийское войско выступило против галатов в 214 г. до н.э. и, поддерживаемое оккупированными соотечественниками, разбило

войско Кавара. Через два года Кавара убили византийцы, а оставшиеся кельты, избрав вождей, совершили попытку мигрировать в Малую Азию, но были разбиты Прусием.

Если Тилийское царство к концу III в. до н.э. было разгромлено на политической арене Восточного Средиземноморья, то малоазийские кельты возглавляли собственное государство ещё двести лет. Главная из причин, из-за которой всё так сложилось – политическая выгода для соседей. На полуострове на момент 240 г. до н.э. помимо галатов находилось ещё четыре крупных политических силы: Пергам, Понт, Армения и держава Селевкидов. В 239/236 г. до н.э. Аттал I Сотер, возглавлявший слабое Пергамское царство, отказался от выплаты дани варваром и смог разгромить их крупные карательные силы под стенами своей столицы. Это привело к сильному ослаблению обеих держав. Пергам смог выйти из этого положения, став союзником влиятельного Рима, вышедшего победителем из Второй Пунической войны. Галатское царство же последующие двести лет выступало в роли союзника Понтийского царства. Важен тот факт, что кельты были важны не только как политическая сила – именно в своём самобытном виде они были ценны для эллинов, чьи крепкие, но неуклюжие фаланги идеально дополняла лёгкая пехота, способная быстро передвигаться на поле боя, что позволяло как вовремя защитить свои фланги, так и внезапно атаковать чужие. Особенно ценил кельтов (наравне с фракийцами) Митридат VI Евпатор.

Взаимодействие кельтов с эллинами не ограничивалось политическими отношениями их царей с иноземными. Кельтские наёмники были популярны во всём Восточном Средиземноморье. При Птолемее II Филадельфе в Египте из галатов была сформирована фараонская гвардия в две тысячи человек, которая сыграла ключевую роль в 217 году в битве при Рафии. Когда конница Птолемея была разбита, а его пехота понесла большие потери из-за натиска своих же слонов, ослабевшая египетская фаланга вступила в неравный бой с противником. Тогда эта самая гвардия в две тысячи наёмников обошла вражескую фалангу с флангов и ударила в тыл, в результате чего пехота Антиоха была наголову разбита. Сам же царь, увидев поражение своей пехоты, бежал с оставшейся кавалерией. Говоря о кельтских деяниях, которые оказали меньшее влияние на ход войн диадохом можно отметить восстание девяти тысяч кельтских наёмников в войске Антигона Гоната, которое прервало его поход на Эпир. Известно, что в результате похожих восстаний погибли такие талантливые полководцы-диадохы как Антиох Гиеракс и Селевк III [2, с. 104].

Кельты оказались по своему образу жизни, по своей культуре чужим народом для эллинистических держав. Однако это оказалось важным плюсом как для них же самих – их военизированный образ жизни, способы ведения боевых действий делали их не только уникальными наёмниками, но и отдельным универсальным видом войск, который был не просто хорошим, но и крайне важным дополнением в традиционном войске эллинских держав. Как показала судьба Тилийского царства, никому не было выгодно иметь столь сильного соперника на политической арене. Но судьба остальных галатов, ушедших в Малую Азию и ставших частью эллинского мира, объясняет нам, что каждый кельт в роли отдельно взятого наёмника был важен любому эллинскому военачальнику. Недостаточно универсальная армия нуждалась в таких многофункциональных воинов, на роль которых варвары идеально подходили. Именно поэтому кельтская военизированная самобытность исчезает с приходом Рима, чьи легионы были достаточно унифицированы и многофункциональны и не нуждались в наличии союзников-варваров.

Источники и литература

1. Габелко О.Л. «Тилийское царство» кельтов во Фракии: в поисках фантома? // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VIII международной конференции. Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2012. С. 50
2. Домарадски М. Кельтите на Балканския полуостров. – М., София: Издательство ДП «Георги Димитров», 1984.
3. Полибий. Всеобщая история, книга II. [Электронный ресурс]. История древнего Рима. - URL: <https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1445002000>
4. Страбон. География, книга XII. [Электронный ресурс]. История древнего Рима. - URL: <https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1260120000>